

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№6

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 958 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-iyunda ruxsat etildi.

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golischeva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni shakllantirishda xitoy va rossiya investitsiyalarining qiyosiy tahlili.....	20
Malikov Numonjon Kamalovich	
Raqamli texnologiyalarning makroiqtisodiy barqarorlikka ta'siri.....	26
Sherzod Rajabov, Istora Abdusalomova	
Reducing inequality through human capital development: a comparative analysis of policies in the european union and uzbekistan.....	30
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o'g'li	
Hududiy raqamli infratuzilmaning xizmat ko'rsatish sektoriga ta'siri: samarqand viloyati misolida.....	39
Musinov Dilshod Sultanovich	
Ways to improve quality in hotels through digital technologies.....	44
N.A. Rakhmonova	
Проблемы и пути внедрения механизма налогового стимулирования центров инновационного роста нового узбекистана.....	48
Умаров Б. С.	
Влияние протекционистской политики на инвестиционные стратегии промышленных предприятий.....	55
Ёдгоров Сардорбек Самадович	
Fiskal siyosat tahlili: aholi bandligi; aholi daromadlari; soliqqa tortish.....	61
Isroilov Boxodir Ibragimovich, Navruzova Farog'at Abdihamid qizi	
Problems in entrepreneurial potential development: a comprehensive analysis of contemporary barriers and challenges.....	67
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Tijorat banklarida aholi omonatlarining jozibadorligini oshirishning metodologik asoslari va amaliy yo'nalishlari.....	73
Xakimov Zoxid Norbo'tayevich	
To'lov aylanmasining mohiyatini aniqlashda to'lov va to'lov oqimlarining roli.....	78
I.F.Sayfiddinov	
Moliyaviy inklyuzivlikni ta'minlovchi samarali soliq siyosati.....	83
Artikov Ne'matulla Abdusalamovich	
Youth, digital finance, and the gig economy in uzbekistan.....	86
Akmal Boymurodov	
Aktiyadorlik jamiyatlari korporativ boshqaruvda qaror qabul qilishda raqamli texnologiyalardan foydalanish masalalari.....	91
Xabibullaeva Shirinxon Tohir qizi	
Условиях трансформации обеспечение развитие образования и нуки в сфере подготовки управленческих кадров.....	98
Суюнов Дилмурод Холмурадович	
Ипотечное кредитование как инструмент социальной политики в узбекистане.....	104
Базарова Нигора Равшановна	
Kichik biznes subyektlari tomonidan hudud aholisi bandligini ta'minlashning ijtimoiy va iqtisodiy natijalari.....	110
Ergasheva Nigora Abdigapparovna	
Kichik korxonalar istiqbolli hududlarda sanoat ishlab chiqarish holati dinamikasi.....	114
Xonto'rayev Obbosxon Kamolxon o'g'li	
Banklarning aktivlarini daromadliligini oshirish yo'llari.....	118
Elbusinova Umida Khamidullaevna	

Ekologik omillar o'zgarishining dehqon xo'jaliklari yalpi hosiliga ta'siri	123
Otamurodova Dildora Abdukrimovna	
O'zbekiston tijorat banklarining yashil iqtisodiyotdagi o'rni	128
Eshev Furqat A'zamovich, Ibragimova Feruza Axtamovna, Jumanazarova Malika Baxtiyorovna, Raxmatova Mohina Dilmurod qizi	
Использование интеллектуальных технологий в процессе обслуживания клиентов банка	132
Хашимова Дилёра Пахритдиновна	
Innovatsion faoliyatning moliyaviy rag'batlantirish va boshqaruv samaradorligini belgilovchi omil va jihatlar.....	138
Baxriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
Import tovarlari bo'yicha aksiz solig'ini undirishning nazariy asoslari.....	143
Abdurasulov Murodjon Bahrom o'g'li	
Роль цифровых валют центральных банков в модернизации платёжной инфраструктуры: мировой опыт и перспективы Узбекистана	150
Срожиддинова З.Х., Тухтасинова Д.Н.	
Tijorat banklarida chakana to'lov tizimlarini nazariy asosi.....	155
Sultonov Davronjon Rustam o'g'li	
Tikuv-trikotaj korxonalarida raqobatbardoshlikni oshirishda strategik menejmentning roli	161
Mamatraimov Islom Mamanazarovich	
Ta'lim, ekologiya va raqamlashtirish sohalarida bolalar va o'smirlar turizmini integratsiyalash: xalqaro tajribalar va O'zbekiston.....	170
Islomova Dilrabo Salomovna	
Iqtisodiy masalalarni matrilsalar nazariyasi asosida modellashtirish va python dasturlash tilida yechish.....	175
Tojiyev Ilhom Ibraimovich, To'rayeva Feruza Dilmurodovna, Namozova Barchinoy G'ayrat qizi, Baxronova Zuhra Otaniyoz qizi	
Pul bozori barqarorligini ta'minlashda tijorat banklarida likvidlikni boshqarish samaradorligi	188
Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
The role of digitalization of healthcare in the implementation of the safe city project	192
Akbarjon Iminov	
Аутоиммунные поражения центральной нервной системы, возникающие после стрептококковой инфекции	198
Умарова Саодат Сулаймоновна, Нормакматов Бахтиёр Ботиралиевич	
Iqtisodiyotiga yo'naltirilgan investiyalar tahlili.....	204
Namozov Olim Botirovich	
Creating a favorable climate for investment in agriculture	209
U.I.Djumaniyazov, B.J.Mirzaev	
Davlat ishtirokidagi korxonalarini korporativ boshqaruvni xalqaro standartlari asosida takomillashtirish	214
F.Djalilov	
Davlat tibbiyot tashkilotlarida ish beruvchining fuqarolik javobgarligini majburiy su'gurta qilish xarajatlarini hisobi.....	222
Kuliboyev Azamat Shonazarovich	
O'zbekistonda bank operatsion xarajatlari buxgalteriya hisobi	227
Qurbonova Sitora Vahobjon qizi	
O'zbekistonda kichik biznes va tadbirkorlik subyektlarini rivojlantirishning strategik yo'nalishlari.....	233
Musayev Ozodjon Shavkat o'g'li	
Пути обеспечения стабильного экономического роста в условиях перехода к зелёной экономике, совершенствования государственной экономической политики и повышения эффективности внедрения принципов цикличной экономики.....	237
Худайбергенова Адалат Неъматуллаевна, Убайдуллаев Сирожиддин Жамшидович, Файзиева Хамида	

Кудратовна, Эшбоев Миржалол Бахромович	
O'zbekiston sanoatining iqtisodiy holatini baholash	241
Mamanazarov Oybek Shomurodovich	
Maktabgacha ta'limda tayanch kompetensiyalarni shakllantirishda matematika va savod asoslarining didaktik yechimlari.....	247
Mingboyeva Guldorxon Maxmudovna	
Soliq tizimida soliq riskini baholash uslubiyoti.....	252
Nasimov Ravshanjon Azimovich	
Budjetni rejalashtirish tizimida jismoniy shaxslar daromadlari bo'yicha prognozlashni takomillashtirishning metodologik asoslari	260
Babaev Shavkat Bayramovich	
Понятие и сущность денежного потока в системе финансового управления.....	267
Машарипова Шахло Адамбаевна	
Yashil mehmonxonalarda strategik tahlil metodologiyasi	274
Rasulova Nigora Yusupovna	
Цифровая трансформация: новые возможности и современные тенденции в управлении бизнесом и инвестициями.....	279
Баратова Динора Алишеровна	
Mehmonxonalarda xizmat ko'rsatishning sifati va samaradorligini baholash.....	283
Ikromov Akbar Farhod o'g'li	
Модель внедрения open banking в Узбекистане: предложение на основе международного опыта и локальных особенностей.....	288
Камалов Шухрат Камалович, Аскарлова Дилором Хожимуратовна, Баходиров Жасурбек Олёрбек ўғли, Маликов Шохрух Шокирович, Тенгелова Фарангиз Мажид кизи	
O'zbekistonda islom moliyasini joriy qilishning yo'llari	295
Ashurbayev Farrux Alisher o'g'li, Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li	
AQSH tajribasiga ko'ra eksportni iqtisodiy o'sishga tasiri	299
D.E.Qarshiev	
Iqtisodiyotni tartibga solish orqali aholi farovonligini oshirishning ahamiyati	304
Berdibekov A.	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirish va aholi moliyaviy savodxonligini oshirishda inklyuziv moliyaning ahamiyati.....	308
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
Problems of the financial mechanism influence for stable and inertial development of enterprises.....	313
Zaynalov Jakhongir Rasulovich, Alieva Susanna	
Tibbiyot turizmni rivojlantirish va uning salohiyatini iqtisodiy baholashning ilmiy va uslubiy asoslari	317
Vofaxojayeva Dilafuz Marufovna	
Turistik destinatsiyalar va raqamli marketing texnologiyalari orqali turizm barqarorligini transformatsiya qilish.....	322
Nurmuhammadxon Oppoqonov	
Kichik va o'rta biznes moliyaviy barqarorligining kambag'allikni kamaytirishdagi ahamiyati.....	327
Djamalov Xasan Numanjanovich	
Qoraqalpog'iston respublikasida turizmni rivojlantirishning tashkiliy va iqtisodiy salohiyatini baholash.....	335
Xoshimov Baxrom Baxadirovich	
O'zbekiston turizm sektorida tog' turizmining ulushi.....	343
Alimov Abdvakil Komil o'g'li	
O'zbekiston respublikasida investitsiya faoliyatini moliyaviy boshqarish va bunda xorij tajribasi.....	348
Ismailov Dilshod Anvarjonovich	

Tadbirkorlik faoliyatini samarali boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning holati.....	354
Sattarov Xayrulla Fayzullayevich	
Tadbirkorlik faoliyatida innovatsiyalarni rivojlantirish strategiyasini tanlash va asoslash	358
Shakirova Madinaxon Gafurdjanovna	
O'zbekistonning xalqaro valyuta-moliya tashkilotlari bilan o'zaro hamkorlik aloqalarini mustahkamlash yo'nalishlari.....	362
Gulmurodova Marjona Olimjon qizi, Turg'unova Zohida Shavkat qizi, Umida Yuldasheva	
Jismoniy shaxslarning daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirish.....	367
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Aksiyadorlik jamiyatlari va qimmatli qog'ozlar bozori o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlar	372
Berdaliyev Javohir Jahongir o'g'li	
Farg'ona viloyati mahallalarida tadbirkorlikni va hunarmadchilikni rivojlanishi holati tahlili	379
Tuxtasinov Zafarjon Odiljonovich	
Проблемы охраны окружающей среды и формирования «зеленой экономики»	389
Ёдгорова Мухайё Шухратовна, Иминова Наргиза Акрамовна	
The evolution of passenger transport in uzbekistan and its impact on economic growth.....	392
Naubetova Ziyada Niyet kizi	
Davlat tibbiyot tashkilotlarida ish beruvchining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish xarajatlarining hisobi.....	397
Kuliboev Azamat Shonazarovich	
Jahon sug'urta amaliyotining O'zbekiston sug'urta bozorining rivojlanishiga ta'siri	402
Kuvatova Dinara Anvarovna	
Milliy iqtisodiyotda xorijiy investitsiyalarning ahamiyati va ta'sir mexanizmlari	406
Abdullayev Zoxid Xolxo'jayevich	
Xaridorlar bilan hisob-kitoblar auditida moliyaviy tahlil usullarini qo'llash xususiyatlari.....	411
Saginbaev Sultanbek Turdibay o'g'li, Sultamuratov Qallibek	
The function and value of commercial banks in fostering capital market growth.....	416
Isakov Janabay Yakipbaevich	
Raqamli texnologiyalarning korxonalar risk boshqaruvidagi rolini swot tahlili orqali tadqiq etishning ahamiyati	427
Tojimatov Izzatbek Ikromali o'g'li	
The state and development trends of business process auditing in joint-stock companies in uzbekistan.....	439
Utegenova Sarbinaz Turdimuratovna	
Mamlakatimizda amaldagi budjetlararo munosabatlarning tartibi hisobi, hamda uning ahamiyati	444
Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li, Saydullayeva Zeboxon Shukrilla qizi	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion klasterlarni boshqarishni takomillashtirish	462
Xaydarova E'zoza Shukurullayevna, Li Zin Bo	
Barqaror rivojlanish va yashil iqtisodiyotning mamlakatimizda so'nggi yillardagi oshib borayotgan ahamiyati	467
Bahodirova Mohigul	
Conceptual framework for boosting the financial and economic performance of investment projects in industrial enterprises.....	472
Sarriev Kahraman Ramatullaevich	
Bandlik va ayollar tadbirkorligi	477
Ibodullayeva M.S.	
Mamlakatimiz yalpi ichki mahsulotini ekonometrik prognozlash.....	482
A'zamov Musurmon Axmadovich, Islomov Javohir	

Eksport siyosatini tadbirkorlik faoliyati rivojlanishiga ta'siri	488
Suvonov Ibrohim Izbosarovich, Abdug'aniyev Murodjon Shavkat o'g'li	
Aholini ish bilan ta'minlashda qishloq aholisini mehnat salohiyatidan foydalanish.....	492
Noiba Qodirova Maxmud qizi	
Yashirin iqtisodiyotni kamaytirishda rasmiy bandlik va moliyaviy munosabatlarni rivojlantirish	497
Xalimbetov Farxad Bagibekovich, Reyimberdiyev Baburbek Adilbek o'g'li	
Analysis of touristic potential and capacity of ecotourism sites	501
Abdurakhmanova Akida Faizulla kizi	
Xorijiy investitsiya ishtirokidagi korxonalarni moliyalashtirishni takomillashtirish.....	509
Salohiddinov Jaloliddin	
Infratuzilma va bozor infratuzilmasi tushunchalarining nazariy tavsifi	516
G'aniyev Botir Baxtiyorovich	
O'zbekiston va xorijiy davlatlarda aksiyadorlik jamiyatlarining qimmatli qog'ozlar orqali kapital yig'ish strategiyalari	520
Dilnozaxon Muxitdinova	
Iqtisodiy inqiroz paytida korxonalarda likvidlilikni boshqarish strategiyalari	527
Abdusalomova Nodira Bakhodirovna, Jabborova Sevinch Xusanovna	
O'zbekistonda islomiy mikromoliyaviy xizmatlar orqali ish bilan bandlikni oshirish istiqbollari.....	532
Mamatkulov Humoyun Bobir-ugli	
Textile enterprises and changing market conditions: integration of demand analysis, trend forecasting and strategic assortment management	536
Ikramova Nodira Burkxon kizi	
Aksiyadorlik korxonalari boshqaruv tizimida korporativ madaniyatni takomillashtirish	540
Umarchodjaeva Muyassarhon Ganievna, Omanova Nargiza Rustam qizi	
Moliyaviy faoliyat natijalari hisobi va auditini takomillashtirish.....	548
Po'latov Xudoyberdi Uktamovich, Abduxoliqov Isomiddin Ikrom o'g'li	
Rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarda iqtisodiyotning real sektori korxonalariga kreditlar bo'yicha foiz stavkalariga ta'sir ko'rsatishda markaziy banklarning qayta moliyalash stavkalarining rolini tahlil qilish	553
Jabbarov Eliboy, Abdullayeva Charos Abdullo qizi	
O'zbekistonda qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlashda innovatsiyalarning roli va iqtisodiy samaradorligi	558
Raximov Baxromjon Ibroximovich, Solohiddinov Nuriddin Sirojiddin o'g'li	
Sirkulyar iqtisodiyotni rivojlantirish orqali chiqindilarni boshqarish muammosini bartaraf etish yo'llari	563
Narzullayev Elmurod Shuxrat o'g'li, Hamrokulov Ulug'bek Abdurahmatovich	
Korxonani samarali boshqarishni ta'minlash strategiyalari	567
D.Mutalova	
Masofaviy ta'lim platformalarining qiyosiy tahlili va funksional xususiyatlari.....	571
Nabieva Nilufar Nabi qizi	
Raqamli iqtisodiyotning jamiyat hayotiga ta'siri.....	577
Aripova Ziyoda Xayrullayevna, Nurmuxamedova Tursunoy Usmonovna	
Transportda turistik xizmatlarni boshqarish mexanizmini takomillashtirish.....	581
Tuychiyev Anvarjon Muxtorjonovich	
Ipak yo'lining tarixiy madaniy merosi va hunarmandchiligi: dolzarb muammolar va tadqiqot istiqbollari	584
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna	
Eksport faoliyatini rag'batlantirishda institutsional va moliyaviy mexanizmlarning roli.....	589
Umarkulov Kodirjon Maxamadaminovich	

Elektron pul evolyutsiyasi.....	595
Marpatov Mavlonxon Dadashevich	
Yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonida sanoat korxonalarining roli.....	600
Nasullayeva Yoqutoy Nasim qizi	
O'zbekistonda turizm marketingi va raqobatbardoshligini oshirish.....	606
Ikramova Nasiba Axmadovna	
Kambag'allikni qisqartirishning zamonaviy yo'nalishlari.....	610
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Shodiyev Fazliddin Qalandar o'g'li	
Jamiyatda imkoniyati cheklanganlarning bandligini ta'minlashning ijtimoiy-iqtisodiy asoslari.....	615
Tilavova Munisa Maxmudovna	
Moliyaviy matematika vositalarining O'zbekiston kredit tizimidagi qo'llanilishi.....	620
Shamsiyeva Nigora Rafiq qizi	
Ecological sustainability in tourism: regional practices and global reflections.....	626
Sayyora Safaeva	
Quy amudaryo mintaqasida turli darajadagi destinasiyalararo ixtisoslashgan klasterlarni shakllantirish asoslari va ularning o'ziga xos jihatlari.....	631
Doschanov Tangirbergen, Ollanazarov Bekmurod Davlatmurotovich	
Fine dining restoranlarida marketing strategiyalarining shakllanishi va mijoz jalb qilishda ularning ahamiyati.....	641
Jumaniyazova Sarvinoz Mansur qizi	
Soliq to'lovchilarning majburiyatlari bajarilishini kontseptual asoslari va shartlari asoslari xususida.....	644
Abdusherozov Abdullo Baxtiyorovich	
Davlat sektoridagi tashkilotlarda smetalar tuzish tartibi.....	651
Abdulaziz Norquchqorov Ziyadullayevich	
Качественное развитие рынка труда узбекистана.....	657
Мамадалиева Хафиза Холдаровна	
Kichik biznes subyektlarining aholi bandligini ta'minlash orqali kambag'allik darajasini pasaytirishdagi o'rni.....	664
Maxamadaliev Boburbek Baxodir o'g'li	
Устойчивое развитие esg-менеджмента: от тренда к фундаментальной стратегии выживания и процветания.....	670
Собирова Нилуфар Бекпулат кизи	
Sirdaryo viloyatida investitsion faollikni oshirishda davlat va xususiy sektor hamkorligi.....	676
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	
Qurilish loyihalarini moliyalashtirishning milliy va xalqaro tajribasi.....	681
Yashin Iboev	
Xizmatlar sohasida innovatsion muhitni yaratishning dolzarb masalalari.....	687
Kamoliddin Mamatqulovich Ibodov, Jamshid Abduxaliqovich Xolboyev	
Sanoat korxonalarining raqobatbardoshligini boshqarishda tovar aylanmasi tahlili.....	692
Jumayeva Gulrux Jo'raqulovna	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda innovatsion faoliyatning moliyaviy va boshqaruv hisobini takomillashtirish masalalari.....	698
Xushvaqtova Nozanin Nurbek qizi	
Effect of processing on nutrients in tomato products.....	706
Ergasheva Muhabbat Komil kizi	
Asosiy vositalarni davomiy (uzluksiz) baholash.....	710
Kuziev Islom Nematovich, Raxmonov Xurshidbek Shavkat o'g'li	
Sun'iy intellekt: Markaziy banklarni qanday o'zgartirmoqda?.....	715
Shahboz Qozoqov Ortiqbaevich	

Kichik biznes subyektlarida tashkil etilgan baliqchilikka ixtisoslashgan xo'jaliklarning mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashdagi o'rni.....	720
Vazirov Azamat Yoqubjonovich	
Korxonalarining marketing faoliyatini strategik rivojlantirish yo'nalishlari.....	725
Isokboeva Zilola Rustam qizi	
К целям повестки 2030: анализ экономических индикаторов узбекистана	728
Салахутдинова Юлдуз Голибовна	
Современное состояние исследований в области использования цифровых технологий в инвестиционной деятельности	734
Ирмухамедова М.Д.	
Tijorat banklarining raqamli transformatsiyasi jarayoni, uning imkoniyatlari va xavf-xatarlarini tahlil qilish.....	741
Eshqobilov Ahmat Jovliyevich	
Aholi sonining o'sishi va iqtisodiy infratuzilmaga yuklanish: hududiy tahlil	745
To'rayev Nurbek Baykulovich	
O'zbekistonda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va boshqarishning hududiy rivojlantirish strategiyasi	751
Nuraliev Temurjon Erkinjon o'g'li	
O'zbekistonning zamonaviy korxonalar va tashkilotlarda boshqaruv masalalari	756
Ahtamova Mohigul Erkinovna	
Davlat tashkilotlarida ichki audit tuzilmalarini tashkil etishni rivojlantirish	761
Nasimov Fazliddin Sirojevich	
Yashil moliyalashtirishda sun'iy intellekt texnologiyalarining roli: imkoniyatlar va xavflar tahlili	765
Isoqulova Munisxon Abdurasul qizi	
Критерии экологичности бренда: как измерить «зеленый» имидж?	769
Носирова Чарос	
Qishloq xo'jaligini innovatsion texnologiyalar asosida boshqarish	775
Mamadiyarov Dilshad Uralovich, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
«O'ztransgaz» AJ faoliyatini 2024–2027 yillarga prognozlashtirishda ekonometrik modellar asosida tahlil	784
Sindorov Davlatbek Abdumajid o'g'li, Murodov Sardor Nurali o'g'li	
Favqulodda vaziyatlarning oldini olishga qaratilgan tibbiy profilaktik ishlar.....	791
Mahmudov Otamurod Hoshimovich, Murtazova Sh.N.	
Xizmat ko'rsatish sohasida elektron tijoratni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	795
Maxmudov Lazizbek Ubaydullo o'g'li	
O'zbekiston chakana savdosi tizimi va uning rivojlanishi.....	806
Yaqubov Azizbek G'anibekovich	
Milliy iqtisodiyotni tartibga solishda davlatning o'rni va maqsadi	812
Amonov Mehriddin Oromiddinovich	
Investitsion faoliyatni amalga oshirishning xorij tajribasi va mamlakatimizda foydalanish istiqbollari.....	816
O'tamurodova Surayyo Shokirjon qizi	
Uy-joy fondini boshqarish samaradorligini oshirishda zamonaviy sifat menejmenti tizimining o'rni.....	822
Asadullina Nailya Ramilevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
Значение искусственного интеллекта в области педагогики на основе мультимедийных приложений	829
Бегалиев Файзали Умаралиевич	
Sog'lomlashtirish turizmida ekologik va ijtimoiy ta'sirlarning sintezi.....	832
Naimov Saidjon Yusup o'g'li	

Kasbiy ta'lim tashkilotlarida o'quvchilarni raqamli kompetensiyasini baholashning metodologik asoslari.....	835
Maxkamova Zuxra Tursunpulotovna	
Обзор по теме Современные системы управления возбуждение синхронных машин и перспективы их развития (Формирования законов управления).....	841
Алиев Абдор Мураткулович	
O'zbekistonda turizm va servis sohasida davlat- xususiy sheriklik mexanizmidan foydalanish istiqbollari.....	846
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
Tijorat banklarida operatsion risklarini baholash va boshqarish tizimini tashkil qilish.....	850
Jaxongir Rabbimov	
Tomorqa xo'jaliklari faoliyatini tahlil qilishda statistik modellar va metodlardan foydalanish yo'nalishlari.....	855
Turobov Sherzod Alisherovich	
Совершенствование порядка расчёта и взимания НДС в узбекистане: аналитический подход.....	860
Бисенбаев Шарьяр Куанишбай ули	
Mintaqaviy iqtisodiyotda inson kapitalini raqamli transformatsiyalash masalalari.....	864
Yusubboeva Dinora Quadrat qizi	
Iqlim o'zgarishlari va rekreatsiya turizmining kelajagi: muammolar va yechimlar.....	870
Shaymanova Nigora Yusupovna	
Sirdaryo viloyatining turizm imkoniyatlari va o'ziga xos turizm resurslari.....	875
Tursunova Gulmira Rabbonovna	
Samarqand viloyatida investitsion-innovatsion faollikni oshirish holati va investitsiyalarning tarkibiy xususiyatlari.....	883
Bektemirov Abdumalik Bektemirovich, Axrorov Abbas Aslamjon o'g'li	
Global innovatsion indekslar va o'zbekiston: rivojlanish yo'nalishlari va bosqichlari.....	889
Bekmurodova Gavhar Adham qizi	
Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruvga raqamli texnologiyalarni joriy qilishning ilmiy-nazariy asoslariga qarashlar.....	895
Suyunov Dilmurod Xolmuradovich, Xabibullayeva Shirinxon Toxir qizi	
Xalqaro standartlar asosida moliyaviy instrumentlar hisobini va auditini takomillashtirish.....	902
Nuraliyev Behzod Baxtiyor o'g'li	
Внедрение и адаптация исламского банкинга в экономике узбекистана.....	906
Б.Б.Ахмаджанов, М. С.Шукруллаева, Д.Р.Сафаева	
Kichik biznesning iqtisodiy o'sishni ta'minlashdagi ahamiyatini baholash uslubiyoti.....	911
Ermatov Akmaljon Adxamovich	
"Neyromarketing" asosida o'zbekiston turizm brendi tahlili.....	916
Narziqulov Elbek Farxod o'g'li	
Xalqaro bozorlarda zamonaviy marketing vositalaridan foydalanish.....	922
Meliqulov Abduhalil Norinovich	
Tijorat banklarida muammoli kreditlar va ularning bank aktivlariga ta'siri.....	929
Saidov Bobir Jiyanboy o'g'li, Xolmuradov Musurmon Avlaqulovich	
Сущность и причины международных денежных переводов.....	936
Гимранова О. Б.	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda uzoq muddatli aktivlarning hisobi va auditini raqamli tvn texnologiyasi asosida takomillashtirish imkoniyatlari.....	941
Rizakulov Abdurauf Abdimutalibovich	
Biologik aktivlarning tushunchasi: iqtisodiy mazmuni va mohiyati.....	948
Ziyayev Dilshodjon Salimjonovich	
Xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda iqtisodiy siyosatning roli: zamonaviy yondashuvlar.....	953
Xodjayev Jamshid Abduxakimovich	

XORIJIY INVESTITSIYALARNI JALB QILISHDA IQTISODIY SIYOSATNING ROLI: ZAMONAVIY YONDASHUVLAR

Xodjayeov Jamshid Abduxakimovich

Toshkent davlat iqtisodiyot
universiteti mustaqil tadqiqotchisi
e-mail: khodjaev.j@gov.uz

Annotatsiya: Mazkur maqolada xorijiy investitsiyalarni jalb qilish jarayonida iqtisodiy siyosatning tutgan o'ri va ahamiyati zamonaviy yondashuvlar asosida tahlil etilgan. Bugungi globallashuv sharoitida investitsion raqobatning keskinlashuvi, rivojlanayotgan mamlakatlar uchun barqaror iqtisodiy o'sish va innovatsion rivojlanishni ta'minlashda xorijiy investitsiyalar muhim manba bo'lib qolmoqda. Shundan kelib chiqib, maqolada iqtisodiy siyosat vositalarining - soliq imtiyozlari, bojxona yengilliklari, institutsional islohotlar, davlat-xususiy sheriklik tizimi va investorlar uchun huquqiy muhitni mustahkamlash kabi omillarning investitsiya muhitiga ta'siri tizimli tarzda o'rganiladi. Muallif xorijiy investitsiyalarni faol jalb qilishda iqtisodiy siyosatning ko'p qirrali ta'sir mexanizmlarini tahlil qiladi va kelajakda investitsion jozibadorlikni oshirishga xizmat qiluvchi taklif va tavsiyalarni beradi.

Kalit so'zlar: Xorijiy investitsiyalar, iqtisodiy siyosat, investitsion muhit, zamonaviy yondashuvlar, institutsional islohotlar, makroiqtisodiy barqarorlik, huquqiy muhit, investitsion jozibadorlik.

Abstract: This article analyzes the role and importance of economic policy in the process of attracting foreign investment based on modern approaches. In today's globalization environment, with the intensification of investment competition, foreign investment remains an important source of ensuring sustainable economic growth and innovative development for developing countries. Based on this, the article systematically studies the impact of economic policy instruments on the investment climate, such as tax incentives, customs relief, institutional reforms, the public-private partnership system, and strengthening the legal environment for investors. The author analyzes the multifaceted mechanisms of influence of economic policy in the active attraction of foreign investment and provides proposals and recommendations to increase investment attractiveness in the future.

Key words: Foreign investment, economic policy, investment climate, modern approaches, institutional reforms, macroeconomic stability, legal environment, investment attractiveness.

Аннотация: В статье анализируется роль и значение экономической политики в процессе привлечения иностранных инвестиций на основе современных подходов. В современных условиях глобализации, при обострении инвестиционной конкуренции, иностранные инвестиции остаются важным источником обеспечения устойчивого экономического роста и инновационного развития развивающихся стран. На основе этого в статье системно изучается влияние инструментов экономической политики на инвестиционный климат, таких как налоговые льготы, таможенные льготы, институциональные реформы, система государственно-частного партнерства, укрепление правовой среды для инвесторов. Автор анализирует многогранные механизмы влияния экономической политики на активное привлечение иностранных инвестиций и дает предложения и рекомендации по повышению инвестиционной привлекательности в будущем.

Ключевые слова: Иностранные инвестиции, экономическая политика, инвестиционный климат, современные подходы, институциональные реформы, макроэкономическая стабильность, правовая среда, инвестиционная привлекательность.

KIRISH

Global iqtisodiy integratsiyalashuv jarayonlarining chuqurlashuvi hamda raqobatbardoshlik omillarining tobora murakkablashib borayotgani xorijiy investitsiyalar harakatiga bo'lgan talab va qiziqishni keskin oshirmoqda. Rivojlanayotgan mamlakatlar, jumladan mamlakatimiz uchun xorijiy investitsiyalar nafaqat kapital oqimi sifatida, balki texnologik modernizatsiya, zamonaviy boshqaruv amaliyotlarini joriy etish, bandlikni ta'minlash va iqtisodiyotda strukturaviy o'zgarishlarni amalga oshirish vositasi sifatida ham muhim o'rin tutadi

[1]. Shu boisdan, xorijiy investitsiyalarni jalb qilish masalasi har bir davlatning iqtisodiy siyosatida strategik ustuvor yo'nalishlardan biri sifatida qaraladi.

Xorijiy investitsiyalarni muvaffaqiyatli jalb qilishda davlat tomonidan yuritilayotgan iqtisodiy siyosatning izchil va maqsadli bo'lishi alohida ahamiyatga ega. Bunday siyosat fiskal va monetar choralarini, institutsional islohotlarni, soliq va bojxona tizimidagi yengilliklarni, shuningdek, investorlarga nisbatan kafolatli huquqiy muhit yaratishni o'z ichiga oladi. Zamonaviy yondashuvlar shuni ko'rsatmoqdaki, nafaqat iqtisodiy omillar, balki siyosiy barqarorlik, sud-huquq tizimining mustaqilligi, korrupsiyaga qarshi kurash, shuningdek, xalqaro reyting agentliklari tomonidan berilayotgan baholar ham investitsion qarorlar qabul qilishda hal qiluvchi omillarga aylanmoqda [2].

1-sxema. Xorijiy investitsiyalarni jalb etishda iqtisodiy siyosat vositalarining funksional tarmoqli modeli

Mazkur tarmoqli sxema mamlakatimiz iqtisodiy siyosatining xorijiy investitsiyalarni jalb etishdagi asosiy vositalarini tizimli ko'rinishda ifodalaydi. Sxema markazida iqtisodiy siyosat turib, u orqali bir nechta asosiy zamonaviy yondashuvlar - soliq imtiyozlari, bojxona preferensiyalari, davlat-xususiy sheriklik (DXSh) va erkin iqtisodiy zonalar (EIZ) - investitsiya muhiti shakllanishiga xizmat qiladi.

Bu vositalarning sinergiyasi natijasida investitsion ishonch ortib, xorijiy kapital oqimi kuchayadi. Sxema iqtisodiy siyosatni faqatgina nazariy konsepsiya emas, balki real amaliy mexanizmlar majmuasi sifatida yoritadi. U zamonaviy yondashuvlarga asoslangan iqtisodiy siyosat orqali sarmoyadorlar uchun qulay muhit yaratish modelini vizual tarzda tushuntirib beradi.

O'zbekiston Respublikasining 2022-2026-yillarga mo'ljallangan Taraqqiyot strategiyasi, Investitsiyalarni jalb qilish va eksportni rag'batlantirish bo'yicha davlat siyosatini shakllantirishga qaratilgan chora-tadbirlar, "Yangi O'zbekiston" konsepsiyasi doirasida xorijiy investorlar uchun qulay biznes muhiti yaratish borasidagi intilishlar yangi bosqichga ko'tarilmoqda. Jumladan, xalqaro moliyaviy institutlar bilan hamkorlikni kengaytirish, investorlar huquqlarini kafolatlovchi qonunchilikni takomillashtirish, iqtisodiy erkin zonalarni rivojlantirish kabi yo'nalishlar bugungi kunda muhim rol o'ynamoqda [3]. Shu bilan birga, makroiqtisodiy barqarorlik, inflatsiya va valyuta kursining bashorat qilinuvchanligi kabi ko'rsatkichlar ham iqtisodiy siyosatning investitsiyalarni jalb qilishdagi samaradorligini belgilaydi. Shu sababli, xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda iqtisodiy siyosatning o'rni va uning zamonaviy yondashuvlar asosidagi shakllanishini ilmiy tahlil qilish dolzarb masala hisoblanadi.

Mavzuga oid adabiyotlar sharhi. Xorijiy investitsiyalarni jalb qilish jarayonida iqtisodiy siyosatning roli masalasi ko'plab iqtisodchi olimlar tomonidan chuqur o'rganilgan bo'lib, ushbu yo'nalishda olib borilgan ilmiy izlanishlar tahlili mavzuni chuqur anglashda muhim ahamiyat kasb etadi. Quyida ushbu sohada tan olingan bir qator mahalliy va xorijiy iqtisodchi olimlarning qarashlari tahlil qilinadi.

Mahalliy iqtisodchi olimlardan Xodjayevo S.S. o'zining "Investitsion faoliyatni rivojlantirishda davlat siyosatining ustuvor yo'nalishlari" nomli ilmiy ishida O'zbekiston iqtisodiyotida xorijiy investitsiyalarni jalb qilishning muhim vositasi sifatida soliq siyosatini ko'rsatadi [4]. Unga ko'ra, investitsion muhitni yaxshilash uchun davlat tomonidan soddalashtirilgan soliq tizimi, kafolatli huquqiy himoya va erkin iqtisodiy zonalarning faoliyati muhim rol o'ynaydi. Xodjayevo S.S. fikricha, davlat strategiyasi sifatida investorlar bilan ochiq muloqotni yo'lga qo'yish va ularning xavf-xatarlarini kamaytirish ustuvor ahamiyatga ega. Karimov Q.X. "O'zbekistonning investitsion siyosati va uning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishdagi o'rni" nomli tadqiqotida iqtisodiy siyosatning

ijtimoiy-iqtisodiy omillar bilan uyg'unlashuviga e'tibor qaratadi [5]. Muallif xorijiy investitsiyalarni jalb etishda makroiqtisodiy barqarorlik, inflatsiya darajasining pastligi va xalqaro reytingdagi ijobiy baholar muhim omillar ekanligini ta'kidlaydi. Uning fikriga ko'ra, O'zbekistonda olib borilayotgan institutsional islohotlar xorijiy sarmoyadorlar uchun ishonchli muhit yaratishda hal qiluvchi omil bo'lib xizmat qilmoqda. Tursunov B.O. o'zining ilmiy maqolalarida xorijiy investitsiyalarni rag'batlantirishda eksportga yo'naltirilgan iqtisodiy siyosatni taklif etadi [6]. Unga ko'ra, investitsiya oqimini jalb qilish uchun davlat strategik tarmoqlarni belgilab, ular uchun alohida soliq imtiyozlari va preferensiyalarni joriy etishi lozim. Tursunov xorijiy sarmoyaning faqat moliyaviy manba sifatida emas, balki texnologik va innovatsion transformatsiyaning kuchli omili sifatida qaralishi kerakligini urg'ulaydi. Jo'rayev M.M. "Investitsion jozibadorlik va iqtisodiy siyosat: o'zaro bog'liqlik tahlili" nomli ilmiy ishida davlatning roli faqat tartibga soluvchi emas, balki yo'naltiruvchi va barqarorlik kafolatchisi sifatida namoyon bo'lishi kerakligini qayd etadi [7]. U xalqaro tajribalarni tahlil qilish orqali investitsiya siyosatini raqamlashtirish, elektron xizmatlarni kengaytirish va investorlarga xizmat ko'rsatish "yagona oyna" tizimlarini joriy etishni taklif qiladi.

Xorijiy iqtisodchi olimlardan John Dunning – xorijiy investitsiyalar nazariyasining asoschisi bo'lib, uning "OLI Paradigmasi" (Ownership, Location, Internalization) modeli investitsiyalarning qayerga va qanday shaklda yo'naltirilishini tushuntiradi [8]. Dunningning fikricha, iqtisodiy siyosat aynan "Location advantages" – ya'ni joylashuvning ustunliklarini shakllantirish orqali investitsiyalarni jalb etishga xizmat qilishi kerak. Bu esa, qulay soliq muhit, infratuzilmaning rivojlanganligi va siyosiy barqarorlikni o'z ichiga oladi. Jeffrey Sachs – rivojlanayotgan mamlakatlarda iqtisodiy o'sishni ta'minlashda to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning roli haqida chuqur tadqiqotlar olib borgan. Uning fikricha, davlatning iqtisodiy siyosati ijtimoiy infratuzilma, ta'lim va sog'liqni saqlash tizimini rivojlantirishga yo'naltirilgan bo'lishi kerak, chunki bu omillar uzoq muddatli investitsiyalar uchun ijobiy muhit yaratadi [9]. Sachs ayniqsa institutsional muhitning ochiqligi va korrupsiyaga qarshi kurashni alohida ta'kidlaydi. Dani Rodrik – global iqtisodiy siyosat masalalarini o'rganib, xorijiy investitsiyalarni jalb etishda "ma'lum darajada proteksionizm va ichki sanoatni muhofaza qilish siyosati"ni qo'llab-quvvatlaydi. U davlatning iqtisodiy strategiyasi xalqaro talab va ichki imkoniyatlar o'rtasida muvozanatni ta'minlashi lozimligini urg'ulaydi [10]. Rodriking fikriga ko'ra, barqaror iqtisodiy siyosatni yuritish xorijiy investorlar uchun asosiy ishonch omilidir. Laura Alfaro – Harvard universiteti professori bo'lib, uning tadqiqotlari xorijiy investitsiyalarning iqtisodiy o'sish va ish o'rinlari yaratishdagi roliga bag'ishlangan [11]. Alfaro xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda iqtisodiy siyosatning institutsional islohotlar bilan uyg'unlashuvi, moliyaviy bozorlarning liberallasuvi va tashqi ochiqlik siyosatining muhimligini ta'kidlaydi. U iqtisodiy siyosatni investitsiya oqimlari bilan uyg'unlashtirish orqali iqtisodiy o'sish sur'atlarini oshirish mumkinligini asoslab beradi.

Ushbu adabiyotlar tahlili shuni ko'rsatadiki, xorijiy investitsiyalarni jalb etish bo'yicha iqtisodiy siyosat har doim kompleks, ko'p qirrali va tizimli yondashuvni talab qiladi. Mahalliy va xorijiy olimlar fikrlari o'zaro uyg'unlikda bo'lib, ularning tavsiyalari O'zbekiston kabi rivojlanayotgan mamlakatlar uchun amaliy ahamiyat kasb etadi.

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu tadqiqot xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda iqtisodiy siyosatning roli va ta'sirini aniqlash, shuningdek, zamonaviy yondashuvlar asosida ushbu siyosatni takomillashtirish imkoniyatlarini aniqlashga qaratilgan bo'lib, murakkab iqtisodiy va institutsional omillar o'rtasidagi o'zaro bog'liqlikni tahlil qilish uchun kompleks metodologik yondashuvdan foydalanildi. Tadqiqotda nazariy asoslar, empirik tahlil va taqqoslovchi metodlardan foydalanildi.

Tahlil va natijalar. Xorijiy investitsiyalar hajmining o'sish dinamikasi. O'zbekiston Respublikasining xorijiy investitsiyalar sohasidagi o'sish dinamikasi 2020–2025-yillar davomida sezilarli o'zgarishlarni ko'rsatdi. 2020-yilda xorijiy investitsiyalar hajmi 1,73 milliard AQSh dollarini tashkil etgan bo'lsa, 2021-yilda bu ko'rsatkich 2,28 milliard AQSh dollariga, 2022-yilda 2,65 milliard AQSh dollariga yetdi. 2023-yilda esa xorijiy investitsiyalar hajmi 2,14 milliard AQSh dollariga kamaydi, bu esa 2022-yilga nisbatan 16% pasayishni anglatadi. 2024-yilda xorijiy investitsiyalar hajmi 11,9 milliard AQSh dollariga yetdi, bu esa 2023-yilga nisbatan 53,6% o'sishni bildiradi [12].

Investitsiyalar tarkibi va sektorlar kesimidagi taqsimoti. 2024 yilda O'zbekiston iqtisodiyotiga jalb qilingan investitsiyalar hajmi 493,7 trillion so'mni (taxminan 39,03 milliard AQSh dollarini) tashkil etdi. Ushbu investitsiyalarning 46,9% (18,29 milliard AQSh dollar) asbob-uskunalar va jihozlarga, 43,1% (16,82 milliard AQSh dollar) qurilish va o'rnatish ishlari uchun sarflandi. Qolgan 10% (3,91 milliard AQSh dollar) esa boshqa xarajatlar, jumladan tayyorlov ishlari, treninglar va maslahat xizmatlariga yo'naltirildi.

Sektorlar kesimidagi taqsimotga qaraganda, eng katta investitsiyalar quyidagi sohalarga yo'naltirilgan:

Energetika sektori: 2024-yilda energetika sohasida 24 ta loyiha amalga oshirildi, ularning umumiy qiymati 7 milliard AQSh dollaridan ortiq bo'lib, Buxoro, Navoiy, Namangan va Toshkent viloyatlarida 5 ta quyosh va shamol elektr stansiyalari ishga tushirildi.

Metallurgiya sanoati: Metallurgiya sohasida 3 ta loyiha ishga tushirildi, ularning umumiy qiymati 881 million AQSh dollarini tashkil etdi.

Kimyo sanoati: Kimyo sanoatida 15 ta loyiha amalga oshirildi, ularning umumiy qiymati 267 million AQSh dollarini tashkil etdi.

To'qimachilik sanoati: To'qimachilik sanoatida 32 ta loyiha ishga tushirildi, ularning umumiy qiymati 546 million AQSh dollarini tashkil etdi.

3. Investitsiya siyosatining samaradorligi va islohotlar. O'zbekiston hukumati xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda bir qator islohotlarni amalga oshirdi. 2020-yilda "Investitsiyalar va investitsiya faoliyati to'g'risida"gi qonun qabul qilindi, bu qonun xorijiy va mahalliy investitsiyalarni himoya qilish va rag'batlantirishga qaratilgan.

1-jadval. "Xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda mamlakatimizning iqtisodiy siyosatiga oid SWOT-tahlili"

№	Kategoriya	Tavsif
1	Kuchli tomonlar (S)	Geografik joylashuv, yirik xomashyo bazasi, iqtisodiy barqarorlik
2	Zaif tomonlar (W)	Byurokratiya, malakali kadrlar yetishmasligi, infratuzilma muammolari
3	Imkoniyatlar (O)	EIZlar, DXSh loyihalari, Yevroosiyo va Osiyo bozorlariga yaqinlik
4	Tahdidlar (T)	Geosiyosiy beqarorlik, investorlar ishonchining pasayishi

Ushbu SWOT-tahlil jadvali mamlakatimizning xorijiy investitsiyalarni jalb qilishdagi iqtisodiy siyosatini strategik nuqtai nazardan baholashga xizmat qiladi. Jadvalda mavjud siyosiy va iqtisodiy modelning kuchli tomonlari (S), zaif jihatlari (W), mavjud imkoniyatlar (O) hamda potensial tahdidlar (T) tizimli tarzda ko'rib chiqilgan.

Bu yondashuv orqali hukumatning hozirgi siyosiy vositalari qanday ijobiy samara bermoqda, qanday sohalarda islohotlar zarur, shuningdek, kelgusida qanday imkoniyatlardan foydalanish mumkin va qanday xavf-xatarlarni inobatga olish zarurligi aniqlanadi. SWOT-tahlil strategik qaror qabul qilishda hamda investitsion muhitni takomillashtirishda muhim analitik vosita hisoblanadi.

Shuningdek, 2023-yilda davlat aktivlarini xususiylashtirish dasturi doirasida bir qator yirik korxonalar xususiy sektorga o'tkazildi. Masalan, OTP Bank (Vengriya) tomonidan Ipoteka Bankning 73,7% ulushi sotib olindi.

4. Xorijiy investorlar va ularning hissasi. 2024-yilda O'zbekiston iqtisodiyotiga eng katta investitsiyalarni quyidagi davlatlar kiritdi:

Xitoy: 25,6% ulush bilan eng yirik investor bo'ldi.

Rossiya: 13,4% ulush bilan ikkinchi o'rinda turadi.

Saudiya Arabistoni: 7,9% ulush bilan uchinchi o'rinda.

Turkiya: 6,4% ulush bilan to'rtinchi o'rinda.

Birlashgan Arab Amirliklari: 5,8% ulush bilan beshinchi o'rinda.

Germaniya: 4,3% ulush bilan oltinchi o'rinda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

O'tkazilgan tadqiqotlar va tahlillar xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda iqtisodiy siyosatning hal qiluvchi ahamiyatga ega ekanini yaqqol ko'rsatdi. Mamlakatimizda 2020-2025-yillar davomida olib borilgan iqtisodiy islohotlar, institutsional o'zgarishlar va investitsiyaviy muhitni yaxshilash bo'yicha amalga oshirilgan chora-tadbirlar natijasida xorijiy investitsiyalar oqimi izchil o'sdi. Jumladan, 2024-yilda xorijiy investitsiyalar hajmi 11,9 milliard AQSh dollarini tashkil etib, bu ko'rsatkich 2023-yilga nisbatan 53,6% ga oshgan [13]. Ushbu o'sish iqtisodiy siyosatda qo'llanilgan zamonaviy yondashuvlar - fiskal preferensiyalar, huquqiy barqarorlik, davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirish natijasi sifatida baholanishi mumkin.

Xalqaro tajriba shuni tasdiqlaydiki, investitsiyaviy siyosatni muvaffaqiyatli yuritish uchun iqtisodiy siyosat faqat yengillik va preferensiyalar bilan cheklanmasligi kerak, balki muammolarni tizimli hal etishga, ishonchli huquqiy muhit yaratishga va sarmoyadorlar bilan ochiq muloqotga asoslangan bo'lishi lozim.

Yakunda aytish mumkinki, xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda iqtisodiy siyosat nafaqat makroiqtisodiy muvozanatni saqlash, balki milliy iqtisodiyotning raqobatbardoshligini oshirishda ham muhim strategik vosita sifatida xizmat qilmoqda. Shu bois, zamonaviy yondashuvlarga asoslangan, barqaror va ochiq iqtisodiy siyosatni davom ettirish mamlakatimizning global investitsiya maydonida o'z o'rnini mustahkamlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Ўзбекистон Республикаси "Инвестициялар ва инвестициявий фаолият тўғрисида"ги Қонуни. – Тошкент: Адлия вазирлиги нашри, 2020.
2. Ҳожиёв С.С. Хорижий инвестицияларни жалб қилишнинг иқтисодий механизмлари. – Тошкент: Иқтисодийот, 2022. – 235 б.

3. Каримов Қ.Х. Хорижий инвестициялар ва уларни миллий иқтисодиётга жалб этиш стратегияси. // Иқтисодий таҳлил журнали. – 2023. – №2. – Б. 45–58.
4. Турсунов Б.О. Ўзбекистонда инвестицион муҳитни яхшилаш: муаммолар ва ечимлар. // Бозор, пул ва кредит. – 2021. – №4. – Б. 17–29.
5. Dunning, J.H. (1993). Multinational Enterprises and the Global Economy. Addison-Wesley, London.
6. Alfaro, L. (2003). Foreign Direct Investment and Growth: Does the Sector Matter? Harvard Business School Working Paper, No. 03-073.
7. Sachs, J.D. (2005). The End of Poverty: Economic Possibilities for Our Time. Penguin Press.
8. OECD (2023). Foreign Direct Investment Statistics Database. Available at: <https://www.oecd.org/investment/statistics.htm>
9. UNCTAD (2024). World Investment Report 2024: Investing in Sustainable Development. United Nations Conference on Trade and Development. – Geneva: UN.
10. The World Bank (2023). Doing Business Indicators. Available at: <https://www.doingbusiness.org>
11. O'zbekiston Respublikasi Investitsiyalar, sanoat va savdo vazirligi. Rasmiy hisobotlar (2020–2024 yillar). – www.mift.uz

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>